

Семчук Юрій Ігорович
кандидат юридичних наук,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-2829-0834>

Організаційно-правові принципи діяльності прокуратури в євроінтеграційній парадигмі

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.

Анотація. У статті подано характеристику принципів діяльності прокуратури у контексті євроінтеграційної парадигми. Розглянуто теоретико-методичні аспекти принципів діяльності прокуратури та досліджено підходи до їх класифікації. Охарактеризовано систему принципів організації та діяльності прокуратури. Досліджено правореалізаційні аспекти принципів прокуратури. Проаналізовано рекомендації європейських правових документів щодо удосконалення принципів діяльності прокуратури.

Ключові слова: прокуратура, принципи, організаційно-правове забезпечення прокуратури, верховенство права, євроінтеграція.

Annotation. Changing the axiological paradigms in the process of reforming the prosecutor's office of Ukraine should also affect the principles of organization and activity of the prosecutor's office.

In the context of reviewing the principles of the prosecutor's office it is possible to achieve the unity of the idea of reforming the prosecutor's office in the context of the European integration paradigm and the practical implementation of concrete steps, in fact the reform process.

The article describes the principles of the prosecutor's office in the context of the Eurointegration paradigm. The theoretical and methodical aspects of the principles of the prosecutor's activity are considered and approaches to their classification are investigated. The system of principles of organization and activity of the prosecutor's office is described. The right-realization aspects of the principles of the prosecutor's office are investigated. The recommendations of European legal documents on improving the principles of the prosecutor's office are analyzed.

The bulk of the Council of Europe's requirements regarding the professional qualities of the prosecutor are taken into account in national regulations. However, some provisions need to be improved. We believe that, in the context of the European guidelines on ethics and behavior of prosecutors, it is appropriate to point out that the prosecutor must find a fair balance between the general interests of the community and the rights of the individual. This is an important condition for improving the work of prosecutors in accordance with European standards. In the context of

European integration, the functioning of the prosecutor's office should take place on the principles of the rule of law, human rights protection of the functions of the prosecutor's office and the definition of its tasks and principles, taking into account European standards.

A promising direction for further research is the characterization of the human rights protection of the functions of the prosecutor's office.

Key words: prosecutor's office, principles, organizational and legal support of the prosecutor's office, rule of law, European integration.

Вступ

Зміна аксіологічних парадигм у процесі реформування прокуратури України необхідно торкається і принципів організації та діяльності прокуратури. Останні події у суспільно-політичному житті в Україні свідчать про необхідність оновлення системи принципів прокуратури.

Принципи прокуратури – керівні ідеї, що знайшли своє закріплення в нормах права і якими узагальнюються відповідні суспільні прокурорсько-наглядові суспільні явища як відображення об'єктивної реальності та наявних у ній закономірностей [1, с. 59]. Під принципами організації та діяльності прокуратури маються на увазі базові ідеї, положення, обумовлені функціями, метою і завданнями прокуратури, що стосуються всіх напрямів її діяльності, визначають організаційні основи побудови прокурорської системи та умови її функціонування, правові і моральні норми поведінки посадових осіб при реалізації ними своїх владних повноважень [2, с. 207]. Принципи організації та діяльності прокуратури – закріплені в Конституції та інших законах основоположні вимоги, які виражають соціальне і державне призначення прокуратури, визначають завдання і повноваження прокурорів у здійсненні покладених на них функцій, а також містять у собі ознаки і якості, що визначають організаційний устрій прокуратури, відмінність її від інших державних органів, у тому числі і правозахисних [3, с. 233]; закріплені у законодавстві держави основні вихідні положення, що визначають суть, зміст організації та діяльності прокуратури. Принципи розглядаються як такі, що відображають погляди суспільства на те, яким має бути прокурорський нагляд, як повинна бути організована прокуратура, якими методами і засобами повинен здійснюватися нагляд, які завдання мають виконувати органи прокуратури [4, с.5].

Отже лише у контексті перегляду принципів прокуратури можливо досягнути єдності ідеї реформування прокуратури у контексті євроінтеграційної парадигми та практичного втілення конкретних кроків, власне реформувального процесу.

Принципи прокуратури досліджували Когутич І. І., Косюта М. В., Лапкін А. В., Луцик В. В., Малюга В., Михайленко О. Р., Нор В. Т., Орищенко І. В., Павлишин А. А., Подкопаєв С., Попович Є. М. та ін. Водночас, подальших

досліджень вимагає питання розвитку цих принципів у рамках процесів європейської інтеграції.

Отже, *метою статті* є характеристика організаційно-правових принципів діяльності прокуратури в євроінтеграційній парадигмі

Результати дослідження

Юридичні ознаки принципів (тобто їхнє спільне та відмінне від звичайних правових норм) вбачаються у тому, що:

- 1) принципи законодавчо закріплено в нормах права (в одній чи кількох);
- 2) об'єктивність змісту, тобто принципи відображають об'єктивні закономірності суспільних відносин і взаємозумовлене об'єктивне вираження волі держави, її політики щодо того чи іншого суспільного явища;
- 3) суб'єктивність форми, тобто вони виступають продуктом усвідомленої діяльності законодавця, який враховує наявні соціально-історичні умови;
- 4) специфічні наслідки їхнього недотримання або порушення, тобто наявність гарантій щодо них: юридичних, процедурних, матеріальних [1, с. 59].

Необхідність законодавчого закріплення принципів обумовлена тією важливою роллю, яку вони відіграють у організації та діяльності прокуратури. З філософсько-правових позицій принципи можуть різнитись. Проте набувають свого ціле утворювального та регулювального значення вони лише будучи законодавчо закріпленими.

Важливою є й об'єктивність змісту принципів діяльності органів прокуратури. У разі, коли в принципах відображено необ'єктивні закономірності суспільних відносин вони будуть відірваними від реальності та не виконуватимуть своєї важливої функції. У цьому контексті можна говорити і про загрозу невідповідності принципів державній волі, державній політиці. В умовах гармонізації національного законодавства принципи діяльності прокуратури повинні бути чітко узгодженими та становити об'єктивний вираз волі держави.

Стосовно суб'єктивності форми відмітимо важливість врахування національної ментальності та специфіки розвитку суспільних відносин, на контрі слід зважати. Розсудливість при визначенні форми принципів необхідна у контексті євроінтеграційної парадигми з огляду на потребу гармонізації принципів, прийнятих у країнах з різними вихідними стереотипами історичного розвитку.

Правореалізаційне значення має і встановлення відповідальності за недотримання окресленого кола принципів. Це складне завдання об'єктиваційного характеру, на перешкоді реалізації якого можуть стати різні чинники суспільного, політичного характеру. Їх усунення сприятиме підвищенню ефективності реалізації принципів прокуратури.

У контексті реформування прокуратури у євроінтеграційній парадигмі рекомендовано розробити класифікацію відповідних принципів. На сьогоднішній день класифікація принципів організації та діяльності прокуратури носить дещо умовний характер. Усі принципи взаємопов'язані,

взаємообумовлюють, доповнюють один одного і складають окрему функціонуючу, складну соціально-правову систему [2, с.86].

Принципи організації та діяльності прокуратури поділяються на загальні (єдності, централізації, законності, гласності, незалежності) і внутрішньо-організаційні (територіальності (зональності), функціональності (предметності) [3, с.693]. Є. Попович класифікує систему принципів організації та діяльності прокуратури на дві основні групи. Першу складають конституційні принципи, тобто ті, що проголошені Конституцією України або можуть бути виведені шляхом доктринального аналізу її положень – принципи законності, єдності, централізації, гласності. Другу групу утворюють принципи, встановлені Законом України "Про прокуратуру", або такі, що виходять з його положень [4, с.114].

Пропонується також поділяти принципи на організаційні та функціональні. До групи організаційних зараховуються принципи єдності, централізації, незалежності від інших органів. Групу функціональних принципів утворюють: законність, поєднання інтересів громадян і держави на засадах пріоритетів прав людини і громадянина, гласність [5, с. 237 – 238].

Система принципів організації та діяльності прокуратури визначається як єдність прокурорської системи; централізація органів прокуратури; принцип законності; незалежності; захист прав і свобод громадян; усунення порушень закону і поновлення порушених прав; принцип невідворотності відповідальності за правопорушення; гласність діяльності органів прокуратури; принцип позапартійності, принципи публічності, призначувальності на посаду, єдиноначальності. Прокуратурі, як вважає О. Михайленко, притаманні й загальноправові принципи, а саме – рівності усіх людей у правах, принцип державної мови, справедливості, гуманізму, демократизму, верховенства права і закону [6, с. 73 – 74].

Для формування необхідних рекомендацій зосередимось на такому принципі як незалежність прокуратури. Саме цьому принципу найчастіше приділялась увага як у аналізованих правових джерелах Європейського союзу, так і в наукових працях українських і іноземних вчених. С. Подкопаєв, А. Матвієць, С. Люлько наголошують, що практична реалізація принципу незалежності органів прокуратури, в першу чергу від органів державної влади та посадових осіб, потребує законодавчого закріплення цілої низки дієвих гарантій незалежності прокурорів та підлягання їх під час виконання службових обов'язків виключно Конституції та законам України [7].

Сукупність таких гарантій умовно поділяється на три основні групи:

- гарантії від втручання в наглядову та слідчу діяльність прокурора та від протиправного впливу на нього в будь-якій формі з метою перешкодити виконанню службових обов'язків чи намагання прийняття неправомірного рішення;

- гарантії, якими забезпечується достатній обсяг повноважень прокурора для своєчасного виявлення та негайного припинення порушень законності, від

кого б такі не виходили, обов'язковість вимог прокурора про усунення порушень закону;

- гарантії фінансового та матеріально-технічного забезпечення органів прокуратури, їх незалежність у вирішенні цих питань від органів влади та їх посадових осіб [7].

Зауважимо, що аналізований принцип не повинен ототожнюватись зі всездозволеністю та безконтрольністю, а важливою умовою його реалізації є не лише законодавче закріплення необхідних гарантій, а й особлива увага до формування професійних якостей та відбору працівників прокуратури.

М. Косюта виділяє принципи єдності й централізації, незалежності прокуратури, гласності [5, с.215, 247]. В. Малюга виокремлює принципи єдності прокурорської системи, централізації органів прокуратури, єдиноначальності у діяльності прокуратури, законності, незалежності органів прокуратури, гласності діяльності прокуратури, поєднання інтересів людини і держави на засадах пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, невідворотності відповідальності і профілактики правопорушень у діяльності прокуратури [8, с.8]. А. Лапкін, звертаючись до правових основ діяльності прокуратури, виділяє принципи єдності, централізації, незалежності, гласності, деполітизації, законності, єдиноначальності та колегіальності, публічності, гуманізму, демократизму [9, с. 27 – 30].

У чинному Законі України «Про прокуратуру» зазначено, що діяльність прокуратури ґрунтується на засадах:

- 1) верховенства права та визнання людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю;
- 2) законності, справедливості, неупередженості та об'єктивності;
- 3) територіальності;
- 4) презумпції невинуватості;
- 5) незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов'язків;
- 6) політичної нейтральності прокуратури;
- 7) недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади;
- 8) поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом;
- 9) прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання;
- 10) неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.

Зазначимо, що у Рекомендації (2000)19 Комітету Міністрів Ради Європи наголошується на необхідності сприяння визначенню спільних для членів Ради Європи принципів діяльності прокурорів. У зв'язку з цим вважаємо, що,

визначаючи принципи діяльності прокуратури, необхідно звертатися до Рекомендації (2000)19 Комітету Міністрів Ради Європи, у якій йдеться про необхідність забезпечення принципів, закріплених у Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Слід зважати й на Брюссельську Декларацію, у якій зазначено, що прокуратура повинна апелювати до принципу верховенства права, враховувати принципи презумпції невинуватості та права на захист [10]. Необхідно враховувати, що у Віденській декларації підкреслюється особливо важлива роль органів прокуратури для всебічної та недискримінаційної реалізації прав людини як невід'ємного елементу процесів демократії та сталого розвитку [11, с.17]. Водночас належить зважати й на задекларовані Конференцією генеральних прокурорів Європи (2008 р.) позиції стосовно того, що необхідно забезпечувати діяльність прокурорів так, щоб ця діяльність здійснювалася від імені суспільства, в публічних інтересах задля забезпечення виконання законів з повагою до прав людини та її основних свобод, у рамках повноважень, наданих законом, з дотриманням принципу розподілу влади та свободи від втручання у діяльність органів прокуратури, при цьому її дії не повинні порушувати принцип обов'язковості судових рішень [12].

Міжнародною спільнотою ці принципи доповнено низкою інших: принцип субсидіарності (діяльність прокурора у цивільному або адміністративному судочинстві не повинна бути домінуючою, його втручання може бути виправданим у разі виняткової необхідності його участі у процесі; принцип спеціальності (участь прокурора має бути обмеженою і завжди повинна бути обґрунтованою); принцип консультативного співробітництва (якщо співробітництво прокурорських служб та інших суб'єктів публічного закону (виконавчих, законодавчих, місцевого самоврядування) є невідворотною країни-члени можуть забезпечити організацію консультацій прокурора з представниками згаданих органів; принцип суверенітету законодавця (діяльність прокурора поза межами кримінальної сфери не повинна впливати на суверенітет законодавця); принцип відповідальності виконавця (допомога прокурора у прийнятті рішень виконавчою владою не повинна призводити до встановлення відповідальності прокурора за виконання рішення); принцип незалежності судів (участь прокурора у судових процедурах не повинна впливати на незалежність суду); принцип рівності; принцип недискримінації [13, с.119].

Разом з тим потрібно рахуватися й з «Основними принципами професійної етики та поведінки працівників прокуратури» Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, у якому задекларовано, що професійна діяльність працівників прокуратури ґрунтується на принципах верховенства права та законності; поваги до прав та свобод людини і громадянина; незалежності й самостійності; політичної неупередженості та нейтральності; толерантності; рівності перед законом, презумпції невинуватості; справедливості та об'єктивності; професійної честі і гідності, формування довіри до прокуратури; конфіденційності; прозорості службової діяльності; утримання від виконання незаконних рішень чи доручень; недопущення

конфлікту інтересів; компетентності та професіоналізму; зразковості поведінки та дисциплінованості [14].

Вважаємо, що, удосконалюючи принципи діяльності прокуратури, необхідно апелювати до принципів, задекларованих у Статуті Європи, – верховенства права та здійснення прав людини і основних свобод, враховувати утверджуваний у Рекомендації (2000)19 Комітету Міністрів Ради Європи та Конвенції про захист прав людини і основних свобод, а також у Віденській Декларації й Концепції реформування кримінальної юстиції України принцип верховенства права. У цьому контексті принципами діяльності прокуратури доцільно вважати принципи верховенства права, поваги до прав людини і основних свобод, незалежності та справедливості.

Висновки

Таким чином, лєвова частка вимог Ради Європи щодо професійних якостей прокурора врахована у національних нормативах. Однак деякі положення потребують удосконалення. Вважаємо, що в контексті Європейських інструкцій з питань етики та поведінки прокурорів доцільно зазначити, що прокурор повинен знаходити справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та правами індивідуума. Це є важливою умовою удосконалення роботи прокурорів відповідно до європейських стандартів. Як зазначено у Заяві Верховної Ради "Про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом", європейська перспектива України має стати об'єднувальним чинником, довкола якого консолідується переважна більшість політичних сил. У контексті євроінтеграції функціонування прокуратури повинне відбуватися на засадах реалізації принципу верховенства права, правозахисного спрямування функцій прокуратури та визначення її завдань і принципів з врахуванням європейських стандартів.

Перспективним напрямком подальших досліджень є характеристика правозахисного спрямування функцій прокуратури.

Список використаних джерел

1. Прокурорський нагляд в Україні / [Когутич І. І., Нор В. Т., Павлишин А. А., Луцик В. В.]. – К. : Ін Юре, 2011. – 592 с.
2. Малюга В. Система принципів організації та діяльності прокуратури: суть, класифікація / Володимир Малюга // Вісник прокуратури. – 2001. – № 6. – С. 31 – 36.
3. Орищенко І. В. Щодо принципів організації та діяльності прокуратури України / І. В. Орищенко // Форум права. – 2012. – № 1 – С. 691 – 696.
4. Попович Є. М. Шляхи розвитку прокуратури України / Є. М. Попович. – Х. : Торнадо, 2009. – 352 с.
5. Косюта М. В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства / М. В. Косюта. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2002. – 376 с.
6. Михайленко О. Р. Прокуратура України / О. Р. Михайленко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с.

7. Подкопаєв С. Реформування прокуратури України на сучасному етапі / Сергій Подкопаєв, Анатолій Матвієць, Сергій Люлько // Вісник прокуратури. – 2012. – № 11. – С. 14 – 20.
8. Малюга В. Система принципів організації та діяльності прокуратури: суть, класифікація / Володимир Малюга // Вісник прокуратури. – 2001. – № 6. – С. 31 – 36.
9. Лапкін А. В. Правові основи прокурорської діяльності / А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2013. – 320 с.
10. Brussels Declaration, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://www.worlddayofremembrance.org/world-actions/global-initiatives/-brussels-declaration->
11. Венская декларация [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_504
12. Conference of Prosecutors General of Europe "The role of public prosecution in the protection of human rights and public interest outside the criminal law field" organised by the Council of Europe and the Prosecutor General's Office of the Russian Federation [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/conferences/2008/ConclusionsRussia_en.pdf
13. Бурлаков Р. Діяльність органів прокуратури поза сферою кримінального судочинства у європейських країнах / Руслан Бурлаков, Анастасія Тогобіцька // Вісник прокуратури. – 2012. – № 11. – С. 115 – 124.
14. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури (28.11.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://www.gp.gov.ua/ua/kodet.html?_m=publications&_t=rec&id=113992